

Codi de colors

Necessitats

Propostes

Situacions de vida

El que estic fent és un pla d'acció per veure com podem facilitar les cures a les persones grans a LGTBIQ+

00:00:24 Crec que tu per el que em vas dir en la trucada estaves una mica posat ja en el tema i que ho sabies alguna coseta.

00:00:30 Jo hi estava posat més aviat per un tema personal que em tocava de prop.

00:00:37 Sí, algun que has conegut o alguna cosa?

00:00:40 Sí, unes ties meves que vivien a Barcelona, vivien les dues persones.

00:00:49 La majoria de la gent com estaven com a germanes.

00:00:54 Eren parelles i constaven com a germanes.

00:00:58 Sí, perquè com que jo venia de la guerra civil, no podem dir que les germanes vivien com a germanes i a tot arreu sempre constaven com a germanes.

00:01:16 Fins que a mi no cal que m'ho diguin de paraula perquè no és veritat.

00:01:25 Jo anava moltes vegades a Barcelona a casa de les nenes i cuinàvem el dia que estàvem aquí, passàvem el dia.

00:01:35 Molt bé, però quan es van fer grans, una va tindre un càncer terminal d'ano amb la brujant d'Alzheimer, Parkinson, l'altre, l'altre.

00:01:54 Tenia també Parkinson i Alzheimer.

00:01:57 Jo vivia en un poble a Torres de Segre allà.

00:02:02 O sigui, no ets de Lleida Ciutat, ets de Torres de Segre.

00:02:06 Vaig néixer a Lleida, però la meva família es va traslladar a un barri.

00:02:11 I es va morir el meu pare i la casa era molt enorme.

00:02:17 I vivia amb la meva mare i jo.

00:02:20 Llavors els hi vaig dir per estar sols a Barcelona.

00:02:23 T'estic parlant que llavors ja tenien vuitanta ialba.

00:02:31 Vinc al poble, com que la casa té dos pisos, un l'ocupeu-la.

00:02:38 La meva mare i vosaltres i jo m'estic a l'altre pis.

00:02:42 Com que es comunicava per dintre...

00:02:47 Va costar una mica que ho absepeessin.

00:02:50 Perquè no volien tornar?

00:02:55 Elles no volien molestar ningú.

00:03:00 Però a mi ja fa molt temps que em coneixen,

00:03:07 perquè venien a passar els estius al poble.

00:03:11 I vam agafar-me la confiança que els hi havia de venir.

00:03:17 Llavors tenia una tenda.

00:03:20 La meva família tenia una tenda, la que portava jo.

00:03:23 El que hi ha mengem tots i ja està.

00:03:28 Quan van arribar al poble, jo a Barcelona ja havia observat

00:03:32 que tenia pèrdues de sang pel passadís.

00:03:36 Però era molt violent preguntar què passava.

00:03:40 Quan estiguem al poble, al març de capçalera del poble,

00:03:46 que teníem molta confiança,
00:03:52 actualitzem la cartilla de la Secretat Social,
00:03:56 els medicaments que necessiten...
00:03:59 Em va dir que perfecte.
00:04:02 Va fer una visita i em va dir que no va clar.
00:04:06 Enviarem un especialista.
00:04:09 El especialista va detectar el càncer.
00:04:13 Hi havia molta confiança i em va dir què volia fer.
00:04:19 I em van dir el resultat dels anàlisis i tot el que hi havia.
00:04:25 No m'havia quedat.
00:04:27 I em va dir que tenia això.
00:04:30 I em va dir que volia tornar a Barcelona,
00:04:34 volia quedar aquí.
00:04:36 Si us quedeu aquí, jo us ho cuidaria
00:04:39 El treball no tenia gaire a casa.
00:04:42 Es deixava arreglades, dutxades...
00:04:45 Tu quina edat tenies en aquell moment?
00:04:48 Doncs mira...
00:04:51 Cap als 90.
00:04:54 És que no en tenia res.
00:04:57 Per si ara en tinc 71.
00:05:00 Li traiem 20, 25?
00:05:03 No.
00:05:06 30?
00:05:08 40.
00:05:10 Pocs.
00:05:13 I jo en què anava?
00:05:16 Volien comprar un pis,
00:05:19 però no donàvem gaire estigma.
00:05:22 I ell li va dir que tenia els diners
00:05:25 on volia comprar un pis.
00:05:28 Volia comprar a Barcelona i no arribava.
00:05:31 No hi volíem anar
00:05:34 perquè tenien una cosina germana
00:05:37 que allà ja estava en una residència
00:05:40 i de tant en tant anàvem a veure
00:05:43 i es posaven les mans al cap de la manera
00:05:46 que les tractàvem.
00:05:49 Sense ser LGTB, eh?
00:05:52 Qualsevol persona.
00:05:55 I ens van pensar,
00:05:58 a acceptar i ens van encantar.
00:06:01 Que bé.
00:06:04 I van estar molt ben cuidades
00:06:07 perquè no eren ells dos,
00:06:10 sinó que també hi havia la meva mare,

00:06:13 que també tenia el seu miri pàrquings.
00:06:16 I tu t'encarregaves de les tres?
00:06:19 De les tres.
00:06:22 Jo me'n vaig acabar molt aviat,
00:06:25 fer la bugada dels tres llits,
00:06:28 assecar, posar-me a assecar
00:06:31 i deixar el menjar preparat o menys preparat
00:06:34 perquè quan arribés a treballar
00:06:37 no es perdés l'escola.
00:06:40 I així vam estar.
00:06:43 Primer va morir la bebida
00:06:46 que tenia càncer
00:06:49 i l'altre va tardar dos o tres anys.
00:06:52 No sé si dos o tres anys més.
00:06:55 Em sembla molt útil aquesta història
00:06:58 perquè a dia d'avui sí que es veu gent gran,
00:07:01 LGTBI o alt.
00:07:04 No es veu tant com s'hauria,
00:07:07 però ja es veu més, però fa vint o trenta anys
00:07:10 hi ha menys històries.
00:07:13 I més després de la guerra.
00:07:16 Sí, sí. Hi ha menys històries.
00:07:19 Què et presentessis quan la teva edat,
00:07:22 el teu nom i això perquè queda una mica registrat?
00:07:25 Jo em dic HCG3,
00:07:28 tinc 71 anys
00:07:31 i visc a Tarragona.
00:07:34 I bueno, que anava a preguntar també
00:07:37 si estàs familiaritzat amb aquest tema,
00:07:40 que m'has dit que sí, però també
00:07:43 a nivell personal, a nivell personal teu,
00:07:46 quina relació has tingut amb les cures?
00:07:49 A veure,
00:07:52 cures fortes o coses fortes
00:07:55 no m'he tingut mai.
00:07:58 Sí, no, em refereixo a aquest suport
00:08:01 que tothom necessita, saps?
00:08:04 Però fa doncs un any, escac, dos anys
00:08:07 em van operar de maluc
00:08:10 i aleshores vaig veure
00:08:13 l'amacança del sistema sanitari
00:08:16 i com més o menys anava,
00:08:19 com se tractava aquesta situació.
00:08:22 Ho vas viure en primera persona?
00:08:25 No, en primera persona no,
00:08:28 perquè soc molt directe.

00:08:31 Per si algú fa el 8 o alguna, ja salto.
00:08:34 Quan un és jove, el pare m'escolta,
00:08:37 però ara jo fa anys que ho sap.
00:08:40 Però, per exemple,
00:08:43 tarda molt
00:08:46 amb diagnosticar el que hi ha.
00:08:49 Perquè no hi ha coneixement, no?
00:08:52 No sé si és per desconeixement
00:08:55 o per manca de personal.
00:08:58 Amb la meva metgessa de capçalera
00:09:01 no he tingut mai cap problema,
00:09:04 perquè jo des del primer moment
00:09:07 no he tingut cap problemes,
00:09:10 perquè soc una nitó de cal,
00:09:13 perquè tinc més a prop de casa,
00:09:16 soc gai i en aquell moment tenia parella
00:09:19 i mai no va dir res.
00:09:22 En aquell moment,
00:09:25 mai no t'ho vas tenir
00:09:28 en un procés de rehabilitació,
00:09:31 que vas necessitar una mica d'ajuda,
00:09:34 perquè em va ajudar una persona
00:09:37 que anava al grup d'homes.
00:09:40 El mateix grup d'homes?
00:09:43 Sí.
00:09:46 Que vam agafar una certa amistat
00:09:49 i, bé, li vaig explicar, no?
00:09:52 Vaig anar a fer això,
00:09:55 em va dir que no em preocupés, jo te acompanyo a la clínica
00:09:58 i va estar aquí.
00:10:01 Va quedar el primer dia
00:10:04 i la resta anava i venia de casa seva.
00:10:07 La visita sempre m'havia portat una cosa
00:10:10 i a casa va venir un dia
00:10:13 per ajudar-me a la compra.
00:10:16 Per fer la compra.
00:10:19 Ah, el mateix.
00:10:22 Perquè jo no tenia ascensor a escala.
00:10:25 I són tres pisos.
00:10:28 I ara, realment, el temps,
00:10:31 se te suma molt per bé per pujar i baixar i això?
00:10:34 Sí, sí, unes coses me les prenc més en calma.
00:10:37 Bueno, sí, no hi ha pressa, no?
00:10:40 Però sí, vaig a la compra, agafo el carro, pujo, baixo.
00:10:43 He dit que faig dos o tres viatges.
00:10:46 No em supos que...

00:10:49 El que jo entre cometes
00:10:52 em preocupa, tinc una mica de por,
00:10:55 és que el dia demà,
00:10:58 si quan sigui, demà,
00:11:01 o dintre d'un any o quan sigui,
00:11:04 jo quedés aquí.
00:11:07 Que no pogués caminar, que no pogués moure.
00:11:10 Llavors, pensant en aquesta persona,
00:11:13 li vaig dir, mira, jo tinc intenció
00:11:16 de fer voluntats anticipades
00:11:19 des de fa anys.
00:11:22 Tu em faries de testimoni,
00:11:25 o series la persona responsable
00:11:28 per activar-te al moment?
00:11:31 I les vas realitzar?
00:11:34 Fa 15 dies que ho faig.
00:11:37 No tinc molta informació sobre aquest tema,
00:11:40 però no sé si coneixes la Fundació Enllaç.
00:11:43 És una fundació de Barcelona
00:11:46 que es centra en persones grans,
00:11:49 i tenen un servei de voluntats
00:11:52 en quant a cures.
00:11:55 I no sé si vas a fer-hi alguna cosa.
00:11:58 Jo vull que entro a una residència,
00:12:01 jo vull que em cuiden a casa.
00:12:04 Jo vull passar els últims dies
00:12:07 si puc al pis que visc.
00:12:10 Això ho vas a fer?
00:12:13 No vull anar a una residència.
00:12:16 Vull passar el passat, no?
00:12:19 Però clar, el poble, quan jo vivia al poble,
00:12:22 que vaig sortir de la mar involuntàriament,
00:12:25 ho vaig passar molt malament.
00:12:28 Jo ho passava malament pel bullying,
00:12:31 que ja feia.
00:12:34 Llavors, em pensava, sí que la societat
00:12:37 ha anat evolucionant, entre cometes,
00:12:40 està potser més acceptat,
00:12:43 però a una residència,
00:12:46 i que...
00:12:49 això és molt la manera de parlar.
00:12:52 Més ràpid, eh?
00:12:55 No, tu com vulguis.
00:12:58 I que algú em digui, mira aquest maricon.
00:13:01 No passaria res perquè callaria,
00:13:04 però la segona vegada que ho sentís,

00:13:07 se'l diria, salteria.
00:13:10 Saps que en una residència
00:13:13 potser no et sentiries del tot còmode,
00:13:16 o que tens més possibilitat
00:13:19 de no sentir-te còmode.
00:13:22 O pel personal que hi ha,
00:13:25 els cuidadors o cuidadores,
00:13:28 que no totes tenen una mentalitat oberta.
00:13:31 I clar, si en tenen que canviar,
00:13:34 i ho han de fer amb pudor
00:13:37 o rebuig o el que sigui,
00:13:40 doncs jo mai estaré bé.
00:13:43 No, clar.
00:13:46 Jo no vull que es doni aquesta situació.
00:13:49 Llavors, quan arribi el cas del que sigui,
00:13:52 jo vull marxar d'aquí
00:13:55 i sense residències ni res.
00:13:58 Què pot ser a casa?
00:14:01 Què escoltes? M'atropellen pel carrer i perfecte.
00:14:04 Perfecte, no?
00:14:07 Sí, no tinc por.
00:14:10 Això està bé.
00:14:13 I el que fa associacions i tal,
00:14:16 perquè tu em vas dir que aquest és un home,
00:14:19 el que em va ajudar en aquell moment.
00:14:22 Aquest home el vas conèixer
00:14:25 a l'espai d'homes que...
00:14:28 I saps d'alguna associació
00:14:31 o alguna entitat similar
00:14:34 que hi ha aquí a la zona, a Tarragona?
00:14:37 Jo conec un home que fa voluntariat,
00:14:40 que també és d'ER al SAI.
00:14:43 Va per tot arreu,
00:14:46 a Sitges, Barcelona...
00:14:49 Però associat amb el SAI
00:14:52 o va a diferents entitats?
00:14:55 Per exemple, a Sitges és Colors.
00:14:58 Arreu no ho recordo,
00:15:01 però hi ha una altra associació.
00:15:04 Jo aquí el vaig acompanyar a Sitges
00:15:07 i li vaig dir que m'agradaria fer voluntariat
00:15:10 per acompanyar gent gran que està sola.
00:15:13 Però clar, jo visc a Tarragona.
00:15:16 Allà vaig haver de dir
00:15:19 que seria una mica difícil,
00:15:22 perquè aquí a Tarragona

00:15:25 no hi ha un espai que pugui fer això.

00:15:28 Cal que hi hagi associacions

00:15:31 on aquí a la ciutat, més properes?

00:15:34 Més properes.

00:15:37 Perquè el temps en tinc.

00:15:40 Més tard o al cap de setmana.

00:15:43 I quin tipus de suport

00:15:46 t'agradaria donar a altres persones?

00:15:49 Què faries?

00:15:52 Més escoltar que xerrar?

00:15:55 Escoltar? Més escoltar que xerrar?

00:15:58 Si els he de guisar o els he de cuinar,

00:16:01 ho puc fer perfectament.

00:16:04 Si els he d'anar acompanyant també,

00:16:07 si els he de canviar també...

00:16:10 No tinc cap aprensió en tot això.

00:16:13 I l'olla que fa el voluntari...

00:16:16 L'olla que fa el voluntari...

00:16:19 Vull dir,

00:16:22 fa ir independentment?

00:16:25 Sí, aquest noi va venir de Colòmbia.

00:16:28 El va trobar aquí

00:16:31 amb un que no sabia res.

00:16:34 Va trobar el Lluís, però va entrar al Sai

00:16:37 a través d'una altra persona.

00:16:40 I tenia un problema

00:16:43 que no tenia cap problema.

00:16:46 Tenia càrrec el seu germà.

00:16:49 El seu germà havia de rebre una pensió per invadirers.

00:16:52 No sabia per on anar.

00:16:55 I jo en aquests moments li vaig ajudar a fer algun tràmit

00:16:58 l'adreçar a quins organismes havia d'anar.

00:17:01 I a partir d'allí,

00:17:04 com que ens veiem cada dimecres o cap de setmana,

00:17:07 quan ho teníem amiat,

00:17:10 i el vaig conèixer per això,

00:17:13 el que passa és que fer un viatge

00:17:16 surt molt a fora.

00:17:19 A fora, vull dir, que se'n va igual a Girona, que se'n va...

00:17:22 Clar, jo per viatjar

00:17:25 juntament amb ell, no.

00:17:28 Primer, perquè

00:17:31 ara no puc caminar com caminar d'abans.

00:17:34 I encara som l'aviat.

00:17:37 I abans jo no vull ser un rastre

00:17:40 per una altra persona.

00:17:43 Però si hi hagués el porc de Carragona,
00:17:46 em faltaria.
00:17:49 I aquest noi, doncs, bueno,
00:17:52 és un amic.
00:17:55 De vegades, fem acompanyar-lo bé, ho vaig acompanyant.
00:17:58 Expliqui les seves coses.
00:18:01 I el voluntariat què hi fa?
00:18:04 Només amb persones grans?
00:18:07 Acompanyament.
00:18:10 Jo crec que no solament és amb persones grans,
00:18:13 sinó en general.
00:18:16 En general.
00:18:19 A Tarragona, dius que a part de l'Sai,
00:18:22 no coneixes res.
00:18:25 I pel que parlàvem,
00:18:28 a nivell administratiu,
00:18:31 dius que ja tens les voluntats anticipades.
00:18:34 Creus que poden haver-hi dificultat
00:18:37 Tu,
00:18:40 en el teu cas,
00:18:43 has viscut, no sé com ho vas fer,
00:18:46 a través d'un notari independent o per ajudar?
00:18:49 No, jo fa... des que em vaig separar
00:18:52 dels mercis.
00:18:55 Com que em vaig veure sol,
00:18:58 ja no tenia ningú de família,
00:19:01 i donava moltes voltes.
00:19:04 Però els tràmits aleshores
00:19:07 eren una mica més complicats.
00:19:10 Necessitaves com a mínim 3 persones.
00:19:13 Necessitaves 3 persones?
00:19:16 Sí.
00:19:19 Havies d'anar al metge de capçalera,
00:19:22 t'adonava que anaves,
00:19:25 amb unes 3 primones i una de les 3
00:19:28 que es volia fer càrrec al moment de la veritat.
00:19:31 De dues a tres, millor, no?
00:19:34 Ho vaig començar
00:19:37 quan primer vaig estar un parell o tres d'anys
00:19:40 donant-li molt.
00:19:43 En ti ho podia dir, perquè jo sempre sent molt independent.
00:19:46 Molt.
00:19:49 Però tenia uns amics,
00:19:52 jo creia que era un amic,
00:19:55 i els ho vaig comentar.
00:19:58 Sí, doncs mira, heu de portar...

00:20:01 Seré una data,
00:20:04 anirem al cap,
00:20:07 i porteu el document que heu tirat
00:20:10 o feu una fotocòpia, perquè jo porto el primer allà,
00:20:13 perquè l'havien de compondre a l'hora de la documentació.
00:20:16 Tu me l'has portat?
00:20:19 Sí, sí, van passar 3 o 4 anys.
00:20:22 Ho vaig deixar estar,
00:20:25 ja hi tornaré a pensar.
00:20:28 I aquest any passat,
00:20:31 quan me van donar l'altre allà,
00:20:34 això ho vaig fer ja.
00:20:37 Llavors va ser que li vaig dir...
00:20:40 I ara no més cal una persona?
00:20:43 Sí.
00:20:46 Però no pot ser parella teva, ni familiar.
00:20:52 I això per què?
00:20:55 Mira, coses de l'administració.
00:20:58 I aquesta vegada he dit...
00:21:01 una persona ja està.
00:21:04 Té que tindre algun vincle o alguna cosa.
00:21:07 No, no, una persona a qui tu vulguis.
00:21:10 Doncs bé, deixeu viure.
00:21:13 I sí que, bueno, clar,
00:21:16 no sé si això seria viable que associacions i tal,
00:21:19 hi hagi persones que facin de testimoni
00:21:22 o es faciliti el conèixer aquestes persones,
00:21:25 no sé...
00:21:28 Però per això hi haurà d'haver-hi més associacions,
00:21:31 almenys a...
00:21:34 O almenys una associació que agrupés advocats,
00:21:37 taris...
00:21:40 O una especialització.
00:21:43 Sí.
00:21:46 Més que presentar-la que assessor és.
00:21:49 Exacte.
00:21:52 Jo ho vaig dir al grup que ens reunim cada dimecres
00:21:55 i un dia, no sé,
00:21:58 el tema que vam tractar,
00:22:01 i els vaig dir, mira, aquesta persona farà de testimoni
00:22:04 perquè jo vull fer aquest pas.
00:22:07 Quan arriba el moment jo no vull tenir res pendent,
00:22:10 vull tenir-ho tot controlat i lligat.
00:22:15 Jo no sé si els altres van ser conscients del que jo deia.
00:22:18 Perquè, clar, aquí,
00:22:21 allà de la moneda tos similars,

00:22:24 que ja passen els 60,
00:22:27 crec que són 4 persones,
00:22:30 però els altres són molt joves.
00:22:33 N'hi ha de 50, de 40...
00:22:36 Són entre 60 i 70.
00:22:39 Unes grans o què?
00:22:42 I el Joan?
00:22:45 El Joan, aquest tenim la mateixa edat.
00:22:51 Però jo voldria que sí que fóssim conscients.
00:22:54 Perquè es trauré un pes per a ell mateix,
00:22:57 per a ells mateixos,
00:23:00 per a la família si entén,
00:23:03 per a la família que n'està casat,
00:23:06 que té fills o fills,
00:23:09 i per a tothom, és un descans.
00:23:12 Jo crec que ell només ha d'insistir i pensar.
00:23:18 Hi ha molta gent que...
00:23:21 s'hauria de donar més informació,
00:23:24 més divulgació d'aquest tema.
00:23:28 És un tema que no es tracta,
00:23:31 és com un tabú, al final.
00:23:34 Tabú per la mort?
00:23:37 O pel fet de fer el testament?
00:23:40 No sabria si és tabú,
00:23:43 és que realment no se li dona importància
00:23:46 i és complicat.
00:23:49 Abans hi havia la creença
00:23:52 que quan fes el testament el demà t'hauries de morir.
00:23:55 Clar, no hi ha presa.
00:23:58 No sé del cas.
00:24:01 No la conec en ningú que hagi fet el testament
00:24:04 i el demà ja s'ha mort.
00:24:07 Però sí que la gent encara n'haurien de ser conscients,
00:24:10 i tindre una mica de mires al llarg plaç,
00:24:13 i tindre una mica de mires al llarg plaç,
00:24:16 i tindre una mica de mires al llarg plaç,
00:24:19 jo vull que...
00:24:23 que no hagi pres les òrgans,
00:24:26 que no hagi pres tot el que necessiti, que m'atabali.
00:24:29 Que m'ho tinc controlat ja, ja ho tinc fet.
00:24:32 Per què? Perquè el que vingui a veure, què sé,
00:24:35 no tinguis que espavilar-se a fer res.
00:24:38 Sí, no, i al final és el que tu vols,
00:24:41 perquè tu has de decidir tu,
00:24:44 no que decideixis l'altre.
00:24:47 Sí, però hi ha molta gent que encara...

00:24:50 La mort és un temetre.
00:24:53 Sí, al final sí.
00:24:56 Hi ha molt poques persones que sentin això.
00:24:59 I...
00:25:02 Bueno, aprofitant que vens de Lleida,
00:25:05 en Lleida coneixes alguna associació
00:25:08 o alguna cosa que faci algo similar?
00:25:11 Lleida fa...
00:25:14 Sí, aquí fa 27 o 29 associacions que hi ha allà.
00:25:17 No hi he tornat.
00:25:20 Sí, hi vaig tornar una vegada.
00:25:23 Al poble hi vaig tornar per parlar a les centres de la normalitat.
00:25:30 I no coneixes res, no has escoltat ni...
00:25:33 No. Ni en cap lloc.
00:25:36 I mira que a Lleida m'agrada.
00:25:39 Però hi vaig estar una vegada ja fa molt de temps.
00:25:42 I la vaig trobar tan canviada
00:25:45 que jo recordava quan l'estava estudiant.
00:25:51 O sigui que la vas trobar canviada.
00:25:54 Sí.
00:25:57 Canviada en quin sentit?
00:26:00 Jo soc una mica romàntic.
00:26:03 Llavors jo estava estudiant en un col·legi de capellà,
00:26:06 en una residència de frangescans.
00:26:09 I anava a l'institut.
00:26:12 Clar, estava molt a prop de l'arbre.
00:26:15 Passejava pel nom d'aquells àngels.
00:26:18 I vaig anar al carrer.
00:26:21 O passajava pel cascantí,
00:26:24 al cel...
00:26:27 Tot allò m'encantava.
00:26:30 I l'última vegada que hi vaig anar,
00:26:33 perquè s'havien mort una amiga meva i una altra amiga,
00:26:36 que era una amiga que es va...
00:26:40 I donàvem una volta al carrer a veure què tal.
00:26:43 I vam anar...
00:26:46 Ja no la vaig veure a l'aire.
00:26:49 Però bé.
00:26:52 L'aire no té gran cosa.
00:26:55 L'aire és una ciutat d'enllaç de comunicacions,
00:26:58 excepte la seu de l'aire.
00:27:01 Bueno, la Catedral i Sant Llorenç.
00:27:04 Però ja està.
00:27:08 I tant a Lleida com aquí,
00:27:11 creus que a nivell de socialització
00:27:14 hi ha oportunitats en una persona lgtbi?

00:27:17 Ser una persona lgtbi de més de 65 anys,
00:27:20 creus que hi ha espais?
00:27:23 No.
00:27:26 No, perquè...
00:27:29 No hi ha espais.
00:27:32 No.
00:27:35 No, perquè...
00:27:38 Aquí tenim sort del saic que ens diu l'Ajuntament,
00:27:41 que ens diu un local aquí a l'Antiga Universitat.
00:27:44 Sí.
00:27:47 L'Ajuntament s'ha implicat
00:27:50 en el parall de l'any passat.
00:27:53 És la primera vegada que s'hi implica.
00:27:56 Però un local que hi ha,
00:27:59 només el va demanar el seu temps
00:28:02 per poder dir que això és la nostra serra,
00:28:05 ens podem reunir aquí,
00:28:08 que s'impliqui una altra associació del que sigui.
00:28:11 No s'ha implicat més associacions?
00:28:14 No.
00:28:17 I les que hi havia, que era terra lliure,
00:28:20 i una altra que encara no recordo,
00:28:23 són molt radicals.
00:28:26 I amb el nostre tema
00:28:30 no s'ha de ser tan radical.
00:28:33 Vosaltres estàveu més com voleu un espai
00:28:36 per expressar-vos, no?
00:28:39 Per parlar, per... Sí.
00:28:42 El mes passat va ser una sessió
00:28:45 que ens va fer la farda de riure.
00:28:48 Està bé.
00:28:51 Hi ha d'altres dies que són molt seriosos,
00:28:54 però aquí ens sentim
00:28:57 lliures d'expressar-nos,
00:29:00 perquè tots els 15 o 20 components que hi ha,
00:29:03 des que ens va començar aquest grup,
00:29:06 fa cinc anys,
00:29:09 i hi ha gent que ha vingut,
00:29:12 ha marxat, ha parlat,
00:29:15 ens coneixem tots,
00:29:18 i amb aquesta dona a peu,
00:29:21 per poder-te obrir,
00:29:24 és just. Exacte.
00:29:27 Per això dono l'edat.
00:29:30 Els joves són més reticents d'obrir-se.
00:29:33 Quan un ja acaba la seva estada,

00:29:36 llavors li importa tres capins
00:29:39 el que pugui pensar-lo més dintre.
00:29:42 Sí. Bé.
00:29:45 És l'avantatge que té.
00:29:48 Creus que caldria més espais,
00:29:51 perquè al final,
00:29:54 potser es coneguessin els espais que hi ha allà,
00:29:57 perquè això del que aneu vosaltres,
00:30:00 com vas arribar tu allà?
00:30:03 Com el vas conèixer?
00:30:06 Jo vaig conèixer...
00:30:09 Jo estava a Grindel,
00:30:12 una persona que també hi era,
00:30:15 més o menys de...
00:30:18 4 o 63,
00:30:21 i em diré que tindrà 56.
00:30:24 Ah, et vull conèixer d'alguna cosa.
00:30:27 Jo he viscut a Ramonete també,
00:30:30 doncs que anem a fer un cafè i ens coneixem.
00:30:33 Va semblar bé,
00:30:36 i vam entornar una conversa.
00:30:39 Va dir que aquell cap de setmana
00:30:42 ell volia viatjar a Vilafranca,
00:30:46 quan tornem,
00:30:49 a Sarpe la Rambla,
00:30:52 em diu...
00:30:55 et voldria fer un petó.
00:30:58 Cap problema.
00:31:01 No en tinc de problema.
00:31:04 Li vaig fer un petó,
00:31:07 els vaig posar un altre...
00:31:10 Ja tornarem a quedar. Perfecte.
00:31:13 Hi havia un grup,
00:31:16 que es reunien...
00:31:19 Què t'interessaria?
00:31:22 Aquesta persona em va fer una altra cosa,
00:31:25 que després ell va marxar.
00:31:28 Ell volia una cosa que jo no estava disposat a.
00:31:31 I a partir d'aquesta persona,
00:31:34 jo em vaig quedar allà i fins aquí.
00:31:37 Però va ser casualitat, no?
00:31:40 Va ser una casualitat.
00:31:43 El Lluís jo ja el coneixia.
00:31:46 Jo tenia restaurant,
00:31:49 i Lluís venia cada dijous, crec, a esmorzar.
00:31:52 Jo el tenia que aixecar.

00:31:55 I un dia també,
00:31:58 abans d'entrar al grup,
00:32:01 no sé si era una setmana abans,
00:32:04 vam trobar pel carrer...
00:32:07 O l'Anna de Tal també volia dir
00:32:10 que hi hauria de portar algú.
00:32:13 Aquest dimecres ja pots venir.
00:32:16 La teva presència, no?
00:32:19 Sí, però clar,
00:32:22 potser no sé a qui dir quina idea,
00:32:25 si tens alguna idea perquè això arribi a més gent.
00:32:28 Perquè el teu va ser una casualitat.
00:32:31 Que sempre hi ha que l'administració pública
00:32:34 i les escoles.
00:32:37 Perquè la clau de tot nosaltres
00:32:40 és l'educació.
00:32:43 Tant a nivell familiar,
00:32:46 i amb això inclota els pares,
00:32:49 i després l'administració pública,
00:32:52 l'Ajuntament o la Generalitat,
00:32:55 o que sí,
00:32:58 que ho posi a disposició.
00:33:01 Aquí a Tarragona hi ha molts pares
00:33:04 que es posen a disposició
00:33:07 d'això que dius.
00:33:10 Perquè com més se normalitza,
00:33:13 més estigma hi haurà,
00:33:16 i més anirà clar.
00:33:19 I per donar-se a conèixer.
00:33:22 Parlo de la situació actual,
00:33:25 que en la gent gran de GTI moltes vegades està amagada.
00:33:28 Com es podria arribar a aquestes persones?
00:33:36 És molt difícil d'arribar.
00:33:39 Al nostre cop hi ha una persona que està casada,
00:33:42 perquè en té un,
00:33:45 que els va separar.
00:33:48 Ara ha tornat a viure en una cadena amb la dona.
00:33:52 Però no hi ha cadena acceptada.
00:33:55 Clar, és que...
00:33:58 Hi havia militat a Tarragona,
00:34:01 l'altre que hi havia...
00:34:04 H2O, pot ser?
00:34:07 H2O se funda antes que el SAI.
00:34:10 El SAI acorda.
00:34:13 Fa temps,
00:34:16 però no es fa.

00:34:19 Fa temps,
00:34:22 però ara depèn de l'Ajuntament.
00:34:25 Quan va començar no depenia, l'Ajuntament?
00:34:28 Indirectament potser sí,
00:34:31 perquè a través de l'Ajuntament ens podíem prioritzar aquí.
00:34:34 I érem a Ardosà,
00:34:37 que també hi havia reus.
00:34:40 Però el que ha estat passat,
00:34:43 Lluís va sentir
00:34:46 que van incorporar l'Ajuntament.
00:34:49 Com a SAI.
00:34:52 El problema de tots nosaltres de vegades
00:34:55 és que som nosaltres mateixos.
00:34:58 Per exemple,
00:35:01 la JTBIQ+,
00:35:04 que no sé si ha tornat,
00:35:07 en grave molta gent
00:35:10 i molts estereotips
00:35:13 i moltes persones
00:35:16 que pensen d'una altra manera.
00:35:19 Un gay, un bissexual, un transsexual...
00:35:22 Hi ha moltes entitats de gènere.
00:35:25 Clar,
00:35:28 aglutinar tot això...
00:35:31 Sí.
00:35:34 Tu creus que s'hauria de fer
00:35:37 de manera diferenciada per a grups,
00:35:40 perquè també hi ha unes necessitats diferents?
00:35:43 Sí, sí.
00:35:46 En principi estaria bé.
00:35:49 Tu creus que hi ha diferents necessitats
00:35:52 depenent de la lletra del col·lectiu?
00:35:55 Crec que sí.
00:35:58 I quines creus que poden tenir més dificultats?
00:36:02 Que són a partir del transsexual.
00:36:05 Un tant, el transsexual?
00:36:08 Una mica, però ja no tant,
00:36:11 perquè quan la gent comença a acceptar
00:36:14 que hi ha una altra identitat
00:36:17 que no té per què ser pesat
00:36:20 dels anys 50,
00:36:23 que és travestit,
00:36:26 que no té per què ser pesat
00:36:29 dels anys 50, que és travestit,
00:36:32 que una persona que fa...
00:36:35 Clar, perquè no és el mateix la transició.

00:36:38 Llavors...

00:36:41 Sí, també li puc...

00:36:44 Sí, perquè al final

00:36:47 les dificultats que venen en quant a cures

00:36:50 específiques del col·lectiu de la GTVI

00:36:53 venen per la discriminació

00:36:56 que han patit aquestes persones,

00:36:59 perquè tenen més xarxa de suport, entenc.

00:37:02 I quan més discriminació, més xarxa de suport.

00:37:05 Normalment.

00:37:08 Normalment no, és així.

00:37:11 Clar, per això.

00:37:14 Per res, l'alcalde de Quaterravena diria

00:37:17 i els que fan la transició tant amb la bona dona,

00:37:20 què fem?

00:37:23 Ja.

00:37:26 Clar, perquè el grup en el que esteu

00:37:29 només és de homes

00:37:32 Això ho hem de saber clar.

00:37:35 I no hi ha ningú de lesbiana

00:37:38 o ningú de personal.

00:37:41 Hi ha un grup de lesbiana?

00:37:44 Sí.

00:37:47 No sé per què.

00:37:50 Té més presència

00:37:53 el grup de lesbiana.

00:37:56 Però com a tots els col·lectius,

00:37:59 el col·lectiu és el que primer descriu.

00:38:02 I creus que...

00:38:05 O sigui, a nivell de serveis que es donen,

00:38:08 tu opines que ha de ser així com és ara

00:38:11 o que s'hauria d'ajuntar?

00:38:14 A nivell de serveis hauria de sortir.

00:38:18 O sigui, qualsevol lletra

00:38:21 com a besedari,

00:38:24 com a serveis,

00:38:27 es podria fer un servei

00:38:30 extensiu a tothom.

00:38:33 Una persona que ha fet la transició

00:38:36 tindrà unes necessitats

00:38:39 que potser jo no tinc.

00:38:42 Però s'ha de formar aquell personal

00:38:45 per atendre les necessitats d'aquestes persones.

00:38:48 Amb el suport,

00:38:51 donar l'acompanyament, amb el que sigui.

00:38:54 Però, torno a repetir,

00:38:57 la base és l'educació.

00:39:00 Si la família, si els pares,

00:39:03 els avis no estan educats

00:39:06 d'obriment

00:39:09 i l'escola

00:39:12 no hi posa els mitjans,

00:39:15 és difícil, eh?

00:39:18 Estic visionant una altra vegada la sèrie Merlin.

00:39:21 Sí.

00:39:24 Al principi només ve una part de la sèrie,

00:39:27 però ha de quedar que no vegi res.

00:39:30 És una gran sèrie, pel color que tinc.

00:39:33 Sí.

00:39:36 Llàstima que no se li doni més visibilitat.

00:39:40 Però és una sèrie.

00:39:43 La vida real.

00:39:46 La vida real és més complicada.

00:39:49 Canviar una mica de tensió

00:39:52 és el context sanitari.

00:39:55 Com em deies tu que...

00:39:58 A nivell sanitari

00:40:01 no hi hauria d'haver un pavelló exclusiu

00:40:04 per llegir-te bé.

00:40:07 No, però...

00:40:10 Ni a l'hospital, ni al clínic...

00:40:13 Jo em refereixo a...

00:40:16 Creus que són espais amables pel col·lectiu?

00:40:19 En el cas et diria que hi ha potser

00:40:22 un 25% i un 30% que sí,

00:40:25 però la resta no.

00:40:28 Ostres, dius que la majoria no.

00:40:31 I per què?

00:40:35 Mira malament.

00:40:38 No és que...

00:40:41 Veus amb l'actitud que tenen

00:40:44 quan t'edices en aquest districte.

00:40:47 Però, clar,

00:40:50 una persona que ha estudiat

00:40:53 o sigui a l'hospital,

00:40:56 o a la infermeria,

00:40:59 haurien de tenir una assignatura

00:41:02 i una formació.

00:41:05 Una formació.

00:41:08 Donar totes les característiques.

00:41:11 Quin problema pot tenir una persona

00:41:14 que ha fet una transició amb una dona?

00:41:17 Què és el que pot tenir un gai?

00:41:20 Què és el que pot tenir un bisexual

00:41:23 o digue-li com vulgui?

00:41:26 No ho sé, però hauria de tenir

00:41:30 i on creus que quan parlo d'un context sanitari

00:41:33 inclueixo també centres de dia,

00:41:36 espais de cures institucionals, saps?

00:41:39 Igual, igual.

00:41:42 Però creus que hi ha discriminacions

00:41:45 a dia d'avui en aquests espais?

00:41:48 Com a centres de dia no sé per què no hi vaig.

00:41:51 I que jo recordo o conegue de moment

00:41:54 i no conec ningú que hi estigui.

00:41:57 Les persones que entren en la jaia,

00:42:00 la mar i això.

00:42:03 I et sentiries còmode anar-hi?

00:42:06 Me sentiria còmode si hagués d'anar a ajudar.

00:42:09 A ajudar-me?

00:42:12 Sí, fer un voluntariat.

00:42:15 Però jo posant-hi...

00:42:18 Per el mateix, no?

00:42:21 Perquè al final...

00:42:25 És que com que vaig entrar a l'armari,

00:42:28 jo fa molts anys que ja vaig sortir.

00:42:31 Si opines que en aquests espais

00:42:34 s'ha de tornar a l'armari, no?

00:42:37 Perquè són espais...

00:42:40 On pot haver-hi tot, no?

00:42:43 Si jo vaig amb cadira, imagina't.

00:42:46 Si jo vaig amb una cadira de rodes

00:42:49 Estiguin amb una cadira de rodes

00:42:52 Sempre estarà allà.

00:42:55 Encara que jo no ho demostrï,

00:42:58 però sempre estarà allà.

00:43:01 I si ve un cuidador que estigui bé,

00:43:04 la justícia ni anirà.

00:43:07 Sí, sí.

00:43:10 I tindrè que reprimir-me això.

00:43:13 Potser millor fer-li una broma.

00:43:16 Una broma...

00:43:19 Que a mi no hi ha d'haver res.

00:43:22 Però una broma, un comentari i això...

00:43:25 El puc fer, no?

00:43:28 Però si he d'escriure per aquest comentari...

00:43:31 Clar.

00:43:34 Si no et sentiria escomodat, no?

00:43:37 És normal. Clar.
00:43:40 Jo tinc una cosa de mig
00:43:43 que em va fer venir a visitar,
00:43:46 que són tots atelers.
00:43:49 Tots estan casats i afinats.
00:43:52 I ens reunim una vegada al mes.
00:43:55 A casa.
00:43:58 Jo els cuino i passem una tarda aquí.
00:44:01 I al principi, quan s'havien de dirigir
00:44:04 o fent entre ells alguna broma,
00:44:07 jo notava que estava dalt.
00:44:10 Fins que un dia em vaig cansar els vídeos.
00:44:13 Tots sabeu que jo soc ell, no?
00:44:16 Si voleu fer una broma o un comentari,
00:44:19 un xist o això,
00:44:22 per mi feu el que jo i no em sento gaire.
00:44:25 Clar, però també ha de ser el teu cercle, no?
00:44:28 O no? Sí.
00:44:31 Perquè no a tothom se li permet una broma.
00:44:34 O algun comentari.
00:44:37 A tu t'importaria que et fessin una broma a tu?
00:44:40 De fet, si és en un context de confiança,
00:44:43 si fa algú desconegut...
00:44:46 És així, no? Clar.
00:44:49 Sí.
00:44:52 Això no li permetria potser amb algú que no conec,
00:44:55 que em passes amb el carrer.
00:44:58 O no? També.
00:45:01 Perquè jo no em talo si tinc una persona
00:45:04 que estigui en un moment esticant amb ella
00:45:07 si li he de donar un petó per carrer o no,
00:45:10 i si l'he d'agafar de la mà, l'agafo.
00:45:13 Però si que mai he trobat persones
00:45:16 que miren malament.
00:45:19 Però jo paro i no les miro l'endemà.
00:45:22 Amb aquestes persones.
00:45:25 No.
00:45:28 No a tothom, tampoc a tothom.
00:45:32 Clar, hi ha gent que s'amaga més.
00:45:35 Això no està gaire bé, és molt valent, la veritat.
00:45:38 Només tinc aquesta vida,
00:45:41 de tot el que ha passat a la meva vida,
00:45:44 encara més aviat això.
00:45:47 Això és veritat. Clar.
00:45:50 I quan...
00:45:53 No sé si has escoltat parlar alguna vegada

00:45:56 del tema de les famílies escollides.
00:46:00 Famílies d'escollides.
00:46:03 No, escollides.
00:46:06 És un terme que sempre ha existit,
00:46:09 perquè ara l'ha posat aquest nom,
00:46:12 que és al final, moltes vegades,
00:46:15 les persones veient TVI,
00:46:18 moltes vegades no tenen relació amb la seva família
00:46:21 o el que sigui on han pogut formar una,
00:46:24 aquestes coses,
00:46:27 tenen un grup d'amics
00:46:30 que són com família al final,
00:46:33 que es proporciona mutuament d'aquestes cures,
00:46:36 aquest suport,
00:46:39 i bueno, persones en les que pots confiar.
00:46:42 I això ara sí que és veritat
00:46:45 que en alguns espais s'està formalitzant.
00:46:48 No sé si tu sents que tens
00:46:51 aquesta família escollida,
00:46:54 una xarxa de suport...
00:47:00 Jo tinc aquests sis amics,
00:47:03 que són tots heteros,
00:47:06 i podria i puc confiar-me més
00:47:09 en cas d'anar del que pogués passar.
00:47:12 Però com que tots tenen família,
00:47:15 tots tenen fans,
00:47:18 i alguns amb alguna problemàtica
00:47:22 jo no vull donar.
00:47:25 Si ho necessito, ho diré.
00:47:28 Nois, necessito això i m'ho heu d'ajudar.
00:47:31 I no hi ha cap problema.
00:47:34 Però si no m'ho cal fer, no ho faré.
00:47:37 Confio plenament
00:47:40 en aquesta persona que t'he dit
00:47:43 que és colombiana, que fa voluntariats,
00:47:46 i en l'altra persona
00:47:49 que la gent va fer el festival.
00:47:52 Tret d'aquestes dues persones,
00:47:55 jo tinc família.
00:47:58 Tinc un germà que viu a dins,
00:48:01 un poble que està casat,
00:48:04 els seus fills ja estan casats,
00:48:07 i tenen altres fills.
00:48:10 No tenen relació.
00:48:13 A més a més,
00:48:16 jo no vull una família.

00:48:19 No m'han d'assabentar tant,
00:48:22 perquè m'han d'ingregar a tocar els cobrots.
00:48:25 És molt just, la veritat.
00:48:31 Família i família d'aquell tipus,
00:48:34 tenia un altre problema,
00:48:37 que són els que primer es veien si comencen el festival,
00:48:40 que pensaven que sí que podrien ser
00:48:43 els que venien de casa,
00:48:46 perquè no tenien res a veure amb el festival.
00:48:49 No tenien res a veure amb el festival,
00:48:52 perquè no tenien res a veure amb el festival.
00:48:58 I tens alguna idea
00:49:01 com es podria ajudar
00:49:04 a la gent gran a crear aquest tipus de família
00:49:07 per rebre aquest suport?
00:49:10 **Que s'afilien a qualsevol associació.**
00:49:13 Amb associacions?
00:49:16 Sí.
00:49:19 I els jubilats?
00:49:22 Perquè tenien més raquets.
00:49:25 Ja està.
00:49:28 Encara que no ho sentin,
00:49:31 la primera dia potser tots aniran amb por.
00:49:34 El segon dia ja no tant.
00:49:38 I què activitats
00:49:41 proposaries a les associacions per fer?
00:49:44 Activitats?
00:49:47 **Doncs de jocs de taula,**
00:49:50 nomenor de pentenat,
00:49:53 caminates, excursions puntuals...
00:49:56 Sí.
00:49:59 I això creus que ajudaria, no?
00:50:02 A formar una...
00:50:05 Una sort de...
00:50:08 I després?
00:50:11 El teu cas...
00:50:14 El teu cas és un bon cas
00:50:17 que després aquestes relacions que es fan
00:50:20 poden després, durant el festival,
00:50:24 donar-te el suport que necessites,
00:50:27 tu li pots donar a ells...
00:50:30 Tu ets un bon exemple d'això.
00:50:33 Però això ho ha de fer una associació.
00:50:36 Una sola persona, no?
00:50:39 **Han d'haver-hi associacions**
00:50:42 que estiguin implicades en això

00:50:45 i compromeses perquè...

00:50:48 Lluís, per exemple, quan diu

00:50:52 jo havia set cuiners,

00:50:55 doncs fem un tall de cuina.

00:50:58 Perquè tots que esteu aquí,

00:51:01 doncs cuineu, no?

00:51:04 I segur que teniu algun dubte,

00:51:07 doncs una tarda dediquem a això.

00:51:10 Està molt bé, això, la veritat.

00:51:13 Sí. Que guai.

00:51:16 O dubtes que es portin dins d'aquest món,

00:51:19 està molt guai.

00:51:22 I quin impacte creus que tindria...

00:51:28 Tu tens la sort, en aquest cas,

00:51:31 que dins del que cap tens una mica de xarxa.

00:51:34 Quin impacte creus que tindria

00:51:37 el no tenir-ho en una persona...

00:51:40 Com? Una depressió.

00:51:44 Una persona sola a casa,

00:51:47 si no està disposada

00:51:50 a acceptar aquella solitud

00:51:53 i fer-la el seu acompanyament,

00:51:56 pot arribar a extrems i n'hi ha faz.

00:51:59 Pot acabar en suïcidi.

00:52:02 Clar, això és molt greu.

00:52:05 Molt.

00:52:08 Tant.

00:52:11 Tant.

00:52:14 Llavors,

00:52:17 hauria d'haver-hi la totalitat.

00:52:20 No ho sé.

00:52:23 Si trobes l'associació d'ençà i pots alçar-te.

00:52:26 Si trobes la d'acord amb el suïcidi...

00:52:29 Que surti de casa, que no es quedi a casa.

00:52:32 I com ho fem?

00:52:35 Per obrir la ment. Molt bé.

00:52:38 Aquestes persones que viuen soles.

00:52:41 Ja. Això és veritat.

00:52:44 Qui la té? L'Ajuntament?

00:52:47 Ningú. El padró municipal?

00:52:50 Sí.

00:52:53 Doncs hauria d'haver algú

00:52:56 que tingués un llistat d'aquestes persones

00:52:59 que estan o viuen soles.

00:53:02 Quina mena de sormentat és això?

00:53:05 Aquestes persones viuen soles.

00:53:08 Algú es vol apuntar a ajudar-los,
00:53:11 acompanyar-los.
00:53:14 No cal que siguin tots els dies,
00:53:17 però dos, tres dies en espanyol.
00:53:20 Una petita ajuda. El que sigui.
00:53:23 Perquè aquestes persones que estan soles
00:53:26 s'hi tenen el suport d'algú que els escolta.
00:53:29 Per ells és una gran evasió.
00:53:32 Ser escoltat.
00:53:38 Jo de les dues dies
00:53:41 els hi diria que n'és perquè...
00:53:44 Un era molt xerradora.
00:53:47 I l'altre era totalment callada.
00:53:53 Però, clar, quan va marxar l'altre xerradora
00:53:56 jo li treia les paraules.
00:54:00 També és important això, perquè moltes vegades
00:54:03 s'escolta...
00:54:06 Això és molt important.
00:54:09 Per perdre la persona, expressar-se,
00:54:12 tenir algú amb qui parlar.
00:54:15 El petit era el problema de tenir unes llagues
00:54:18 canceroses a la cama.
00:54:21 Li van fer un enxerc, no va resultar.
00:54:24 I és una persona que s'hi havia de fer
00:54:28 i...
00:54:31 ella tenia por.
00:54:34 Un dels motius que la feia xerrar
00:54:37 que et fa mal, que tal...
00:54:40 Com te'l veus que...
00:54:43 També el veure que una persona es preocupa per a tu
00:54:46 és com...
00:54:49 ja et fa canviar una mica la mentalitat.
00:54:52 A més, la visió de tot el que et toca
00:54:55 i el que et troba al camp.
00:54:58 Aleshores, hauria de ser un llistat de persones
00:55:01 i persones que volguessin fer això.
00:55:04 I jo crec que aquest llistat es pot trobar perfectament
00:55:07 a través del Padre Municipa
l,00:55:10 a través de l'hospital o a través de l'educació.
00:55:13 Sí, ha d'haver-hi alguna manera.
00:55:16 I oferir l'ajuda encara que...
00:55:19 això no tothom la voldrà, jo crec, perquè
00:55:22 és tancar molt.
00:55:25 Primer potser hi hauries algú reticent,
00:55:28 però bueno, si no ho intentes, segur que no.
00:55:31 Jo tenia uns vins al pis que vivia abans,

00:55:34 vivien davant de Canà.
00:55:37 I al costat se'n va morir la persona que hi havia,
00:55:40 però es van deixar al balcó.
00:55:43 I els coloms entraven i allò era que és així.
00:55:46 Vaig posar-nos a l'ajuntament perquè jo no podia
00:55:49 posar-nos a l'ajuntament.
00:55:52 I el veí del davant
00:55:55 podia fer fotografies, perquè veies l'ajuntament
00:55:58 que com estava allà, no?
00:56:01 Era un matrimoni.
00:56:04 El lobe ens vèiem cada dia al gimnàs.
00:56:07 Perfecte.
00:56:10 Jo em vaig dir que, escolta, no facis això,
00:56:13 que podria vindre al teu terrat
00:56:16 perquè te n'anaves just enfront
00:56:19 d'aquest pis que estàs ocupat per l'escola.
00:56:22 Fes unes fotografies perquè jo l'ajuntava
00:56:25 i et demanaré que faré l'ajuntament.
00:56:28 Ai, ja m'ho he preguntat a la meva mare.
00:56:31 Sabeu res?
00:56:34 No ens coneixem?
00:56:37 I el veí que no, per què?
00:56:40 Perquè una persona
00:56:43 que no coneixeria
00:56:46 havia de passar pel seu pis per l'altre.
00:56:49 Tenia la versió que no es va dir.
00:56:52 Com un maricona de vindre a casa meva?
00:56:55 Ja.
00:56:58 Ostres, fort.
00:57:01 Bé, sí.
00:57:04 Bé, és bastant fort.
00:57:07 Em sap greu. No, no.
00:57:11 Sí, no, però això existeix.
00:57:14 I, desgraciadament...
00:57:17 Ostres.
00:57:20 I...
00:57:23 En quant a
00:57:26 necessitats específiques
00:57:29 que creus que pot tenir
00:57:32 la gent gran LGTBI que no tingui
00:57:35 la resta de la població...
00:57:38 Sí, em refereixo a...
00:57:41 jo necessitem problemes d'aïllament,
00:57:44 problemes de salut mental...
00:57:47 Què penses?
00:57:50 La salut mental és fotut si un home

00:57:53 i una persona se'n va, però pensa
00:57:56 que tindrè problemes
00:57:59 perquè es menja molt
00:58:02 i es retroalimenta ella mateixa.
00:58:05 I això no surt del bucle.
00:58:08 Estic sol, estic...
00:58:11 Estic recordant que tenia la seva ajuda
00:58:14 i necessitats,
00:58:17 suport, un suport.
00:58:20 I torno a repetir, ahora,
00:58:23 una llista de persones que viuen sols
00:58:26 per començar a comunicar que hi ha
00:58:29 aquest voluntariat de persones.
00:58:32 Hi havia molts noves que anaven per això,
00:58:35 perquè jo haig d'obrir
00:58:38 el meu codó, la meva ment,
00:58:41 explicant les coses a una persona que no coneix.
00:58:44 Però això és el tracte del dia a dia.
00:58:47 Perquè el primer dia, si jo hi anés,
00:58:50 perquè soc xarrador,
00:58:53 me guardaria molt
00:58:56 de preguntar res directe.
00:58:59 Clar, s'ha d'anar amb cura.
00:59:02 Moltes coses.
00:59:05 Petites coses.
00:59:08 Completar petites llavors perquè aquesta persona,
00:59:11 al segon o al tercer dia,
00:59:14 es pugui obrir una mica més i escoltar.
00:59:17 Què és?
00:59:20 Un cop aquesta persona se sent una mica segura
00:59:23 que et va sobresoltes.
00:59:26 Sí, s'ha anat a poc a poc.
00:59:29 Es pot donar l'assistència d'acompanyar-los
00:59:32 a un hospital.
00:59:35 Si està malalt i s'ha de fer cures,
00:59:38 jo no sóc un professional,
00:59:41 però tinc l'experiència que m'han tocat 3 persones,
00:59:44 4 amb la meva avi,
00:59:47 que l'he tingut que cuida jo.
00:59:50 Algú haia après
00:59:53 com canviar espanyols.
00:59:59 Si s'ha d'anar a fer la compra...
01:00:02 Clar, persones grans,
01:00:05 això és encara més freqüent, no?
01:00:08 Sí.
01:00:11 Si s'ha de fer un plan d'alimentació

01:00:14 amb la seguretat,
01:00:17 què poden menjar, què no poden menjar...
01:00:20 Jo no ho sé,
01:00:23 una mica de coordinació no ho vaig fer cap sedent.
01:00:26 Si és que el coneix,
01:00:29 aquesta persona és per atendre l'atenció alta,
01:00:32 doncs hi ha els aliments que no poden menjar.
01:00:35 Sí, al final és el que moltes vegades fan
01:00:38 les famílies i tal, però per qui no la té qui ho fa.
01:00:41 Si ho pregunto una mica,
01:00:44 això la mercat s'ha de fer.
01:00:48 Aquesta és la necessitat més vistosa, al final.
01:00:56 I ara et demanaré una mica...
01:00:59 Propostes.
01:01:02 Jo estic fent el projecte,
01:01:05 que és com un pla d'acció.
01:01:08 Tu, per exemple, què preferiries?
01:01:11 Que aquests serveis vinguin donats
01:01:14 per part d'entitats del tercer sector,
01:01:17 més d'un teixit associatiu,
01:01:20 o que vinguin més de...
01:01:23 a nivell institucional?
01:01:26 Què consideres?
01:01:29 A nivell institucional no confio en res.
01:01:32 No confies en res?
01:01:35 Fa molt de temps que no es confia en res.
01:01:38 Però sí que del tercer sector,
01:01:41 hi ha aquestes empreses mitjanes, grans,
01:01:47 que tenen certa transparència.
01:01:53 Algunes les tenen una part,
01:01:56 com serà que s'hi posi,
01:01:59 com seran les condicions, com sigui,
01:02:02 i llavors, contactant amb elles
01:02:05 i explicar-los aquest projecte,
01:02:08 si anem a crear això,
01:02:11 ens donaríeu suport?
01:02:14 Perquè les institucions,
01:02:20 moltes promeses,
01:02:23 com que has d'omplir tanta paperassa,
01:02:26 quan tu necessites aquella persona, ja està morta.
01:02:29 Clar, és com que el tercer sector, al final,
01:02:32 està més a peu de carrer, no?
01:02:35 És la veritat.
01:02:38 L'administració no la viu.
01:02:41 Ella pel seu aire.
01:02:44 Sí, la veritat.

01:02:47 En el teu cas, crec que ja ho vas comentar,
01:02:50 però creus que aquest servei
01:02:53 que donaria al tercer sector,
01:02:56 en aquest cas, com has dit,
01:02:59 seria un servei més assistencial
01:03:02 o seria...
01:03:05 El que necessita la persona.
01:03:08 Adaptat a la persona.
01:03:11 Sí, perquè no totes són iguals,
01:03:14 no totes tenen les mateixes necessitats.
01:03:17 Llavors, cal adequar una mica cada persona.
01:03:20 Hi ha persones que viuen sols, molt precàriament,
01:03:23 que potser necessiten una ajuda
01:03:26 més econòmica
01:03:29 que la millor no necessiten.
01:03:32 El que no té més rol
01:03:35 potser necessita més que l'escollin
01:03:38 que no pas l'altre.
01:03:41 L'altre ho necessitarà quan tinguin l'estómac clar.
01:03:44 Sí, sí.
01:03:47 Generalitzar això és molt difícil.
01:03:50 És adaptar-se a cada cas concret
01:03:53 i això ha de ser molt flexible, no?
01:03:56 Sí.
01:03:59 Totalment.
01:04:02 Perquè tu, tema residències,
01:04:05 penses que no...
01:04:08 Tal com estem muntant els arbres.
01:04:11 No aniries ni creus que sigui un espai.
01:04:14 Vale.
01:04:17 El que sé
01:04:20 que hi ha alguna cooperativa que s'ha fet
01:04:24 és que hem agafat un botall, l'altre,
01:04:27 i hem fet com uns petits aparcaments per a aquestes persones
01:04:30 a l'EGTBI.
01:04:33 Els que van allà tots ja veuen.
01:04:36 Bé, està molt bé.
01:04:39 Però, clar, no tots cobrin 2.500 euros de pensió.
01:04:42 Clar, és que això és una cosa que a nivell econòmic...
01:04:45 És una idea molt bona,
01:04:48 però a nivell econòmic, com es fa?
01:04:51 Amb això sí que s'hauria d'implicar
01:04:54 l'administració pública.
01:04:57 Els arbres que t'he hagut, els arbres...
01:05:00 Sí.
01:05:03 I, bé, junt amb el tercer sector

01:05:06 i l'administració pública,
01:05:09 doncs destinar edificis o...
01:05:12 Aquí és la part on tu
01:05:15 ficaries a l'administració.
01:05:19 Bé, bueno, perquè al final
01:05:22 les coses sense financiació no funcionaran.
01:05:25 El so que té més probabilitats que és l'ingressol,
01:05:28 l'ingressol del terreny, no?
01:05:31 Sí, sí, com mai i tant.
01:05:34 Sí, sí, el problema és que Spicey i Ant, però no...
01:05:37 Estan tot privatitzats.
01:05:40 El particular, com sigui itero,
01:05:43 et dirà que vol cobrar aquest terreny.
01:05:46 I creus que dintre que...
01:05:49 Aquest servei que podrien donar
01:05:52 les entitats del tercer sector,
01:05:55 creus que podrien treure la facilitació
01:05:58 del que comptaven abans de les voluntats anticipades?
01:06:01 Sí.
01:06:04 Tu ficaries dins d'aquest servei?
01:06:07 Sí.
01:06:10 Perquè jo vaig trobar amb aquest grup
01:06:14 Clar.
01:06:17 Cal que...
01:06:20 Sí.
01:06:23 Pregunta-ho al metge de capçalera que tens.
01:06:26 Sí, però molta gent no vol pensar ni en això.
01:06:29 Potser.
01:06:32 Des del moment que nascem,
01:06:35 sabent que el dia guapo hem de marxar.
01:06:38 Sí, al final, no ens queda un altre.
01:06:43 Ens posarem
01:06:46 en un escenari hipotètic
01:06:49 d'un món ideal
01:06:52 en què tot es pot.
01:06:55 Com veus que en un futur,
01:06:58 si tot anés perfectament en aquest camp,
01:07:01 com creus que seria?
01:07:09 Que tothom pogués sortir al carrer
01:07:12 i no tindré por a cap represària
01:07:15 ni per sacs, ni per color de pell,
01:07:18 ni per...
01:07:21 ideal polític.
01:07:24 Per res.
01:07:27 Lliure tot el món.
01:07:30 I, més concretament, en el camp de les cures?

01:07:33 En el camp de les cures,
01:07:36 en els hospitals públics,
01:07:39 cal explicar, posar el que un necessita
01:07:42 o el que li passi,
01:07:45 si tindrè por a sacs, jugar-n'hi,
01:07:48 i amb la seguretat que tindràs millors
01:07:51 mètodes o assistencials
01:07:54 que tindran per a la cure.
01:07:57 Si li han de posar un tractament
01:08:00 que val mil euros cada mes,
01:08:03 se li posi.
01:08:07 Però és un camp molt fotut
01:08:10 perquè hi ha les farmacèutiques.
01:08:13 Sí, com en tot, al final,
01:08:16 els diners són el que compten.
01:08:19 Poderoso caballero del dinero,
01:08:22 que encara és així.
01:08:25 I si ens retirem d'aquest escenari ideal,
01:08:28 com creus que serà la cosa d'aquí a 20, 30 anys?
01:08:31 Realment.
01:08:35 Tarragona és una ciutat petita.
01:08:38 Tot és petita.
01:08:41 Encara hi ha brots de gent jove
01:08:44 que encara tenen la mentalitat.
01:08:47 Molt arcaica
01:08:54 Hi ha brots de violència encara,
01:08:57 malauradament.
01:09:04 Jo no ho veig gaire...
01:09:07 gaire bonic.
01:09:10 Perquè això ho compaja,
01:09:13 però amb això també,
01:09:16 resulta en la situació política.
01:09:19 El barco va més cap a la dreta que no pas cap a la dreta.
01:09:22 Ara mateix ho tenim malament.
01:09:25 Sí.
01:09:28 I clar, tot això no peta en un escenari massa bo.
01:09:31 Perquè ara he imaginat, per un moment,
01:09:34 que hi ha unes males eleccions
01:09:37 i puja força...
01:09:40 Com es diu aquesta?
01:09:43 Quarsa vol dels dos.
01:09:46 I a nosaltres ens comencen a retallar els drets.
01:09:52 I si ens retallen a nosaltres,
01:09:55 també retallaran, doncs...
01:09:58 o que sí.
01:10:01 Sí, hauria d'haver-hi alguna cosa

01:10:04 que blindi aquests drets.
01:10:07 Haurien d'estar més proteïts.
01:10:10 Perquè si hi ha un canvi,
01:10:13 no sigui així, no?
01:10:16 Sí, la veritat que sí.
01:10:19 Perquè, imagina't,
01:10:22 que trauen la llet de...
01:10:25 de matrimoni igualitari.
01:10:28 Els que estan casats, com queden?
01:10:31 Ja, en el aire.
01:10:34 Pensa que han adoptat com queden.
01:10:41 I què creus que pot fer la societat?
01:10:44 Que Déu ens agafi confessant.
01:10:47 Sí, sí, a veure com arribem.
01:10:50 Què creus que pot fer la societat?
01:10:53 Què creus que pot fer la societat per canviar això?
01:10:56 O per frenar-ho?
01:10:59 Votar en seny.
01:11:02 O...
01:11:05 com a mínim, abans d'anar a votar.
01:11:08 Què ets?
01:11:11 Sé que pensar en algunes és molt difícil.
01:11:14 Però si no ho fan,
01:11:17 si se'n va, no hi és.
01:11:20 La veritat que sí.
01:11:23 Però clar.
01:11:26 Sí, són capaços de negar...
01:11:29 de negar el local.
01:11:32 Són capaços de negar
01:11:35 l'existència de la Guerra Civil o els fets de Franco.
01:11:38 Si són capaços de negar això,
01:11:41 què no faran el dia que puguin marar?
01:11:44 Això és veritat.
01:11:47 Hi ha gent que...
01:11:50 que avui dia sí que...
01:11:53 està lleig que digui això,
01:11:56 però sí que estem com conscienciats
01:11:59 i estem una mica millor informats
01:12:02 i ens interessa com aquest tema,
01:12:05 especialment el tema de les cures de la gent gran.
01:12:08 Com creus que hauríem d'actuar?
01:12:11 Actuar més amb el cor que no pas amb el cor.
01:12:17 En davant d'una persona,
01:12:20 però davant d'una altra.
01:12:23 Si tu tens empatia
01:12:26 i ets capaç de posar-te per un moment

01:12:29 en lloc que l'altre
01:12:32 decidir-ho amb la soledat.
01:12:35 L'altra cosa és que tu vulguis actuar o no.
01:12:38 Però de conèixer el problema
01:12:41 o l'altra persona que tu tens al davant
01:12:44 ja és molt.
01:12:47 Ja és molt.
01:12:50 I si volem actuar, què faries?
01:12:53 Per totes.
01:12:56 Per totes.
01:12:59 L'estimem que no és per totes.
01:13:02 Aquí total llibertat.
01:13:05 Tot està en un i mitjà.
01:13:09 És una escala molt grossa.
01:13:12 Armes no se'n poden tindre.
01:13:15 Com?
01:13:18 Armes no se'n poden tindre.
01:13:21 Ni la guillotina està implantada.
01:13:24 Perquè és el contrari
01:13:27 a la violència.
01:13:30 Però l'única arma que té
01:13:33 la persona humana
01:13:36 és votar.
01:13:39 I per votar
01:13:42 s'ha de votar amb consciència que es vota.
01:13:45 I més,
01:13:48 com que teniu tota la informació,
01:13:51 nosaltres hem pogut viure una època fosca,
01:13:54 però vosaltres teniu tota la informació
01:13:57 d'una part i de l'altra, cosa que nosaltres no teníem.
01:14:00 Llavors teniu més poder per poder actuar.
01:14:04 Sí, esperem que sigui així.
01:14:07 Que els mitjans periodístics
01:14:10 s'adaptin a la vostra realitat
01:14:13 i que no disminueixin aquesta realitat,
01:14:16 que no la mascarem.
01:14:19 Ha de fer un llist, la cosa.
01:14:22 Sí.
01:14:25 Si no, esteu perduts.
01:14:28 El jovent d'avui dia
01:14:31 i ara heu perduts.
01:14:34 I això, a mi particularment,
01:14:37 em sap molt greu,
01:14:40 perquè el que vam votar a la seva època...
01:14:43 Ara s'està perdent.
01:14:46 Sí, és bastant trist.

01:14:49 Sí.

01:14:52 I no puc queixar perquè en aquella època

01:14:55 jo ho passava molt bé.

01:14:58 Però, escoltar que hi havia

01:15:01 tant el governador civil de Lleida

01:15:04 com el cap de la guàrdia infana,

01:15:07 com la següent guàrdia civil,

01:15:10 els que ells ja estan a per fotre.

01:15:13 Però, clar, a mi, totes les gaires són pares.

01:15:16 Però tot i amb això encara tenia.

01:15:23 Bueno, no sé si t'ha quedat alguna cosa

01:15:26 que voldries dir.

01:15:29 T'ha quedat alguna cosa?

01:15:32 A mi no.

01:15:35 La veritat és que m'ha sigut molt útil.

01:15:38 Et dono unes gràcies.

01:15:41 No, si per la meva part,

01:15:44 a mi m'ha sigut molt útil.

01:15:47 Vull dir que si ja tu voldries dir alguna cosa més.

01:15:50 Tant guai això.